

ПАТОГЕНЕТИЧЕСКИЙ ПОДХОД ПРИ НАРУШЕНИЕ СНА В ХРОНИЧЕСКИЙ БОЛИ

Тургунов Азизбек Рафикджон углы

Ферганский медицинский институт общественного здравоохранения
Ассистент кафедры неврологии и психиатрии

Абдупаттоев Алишер Абдужабборович

Ферганское областное управление здравоохранения
Дангаринское районное медицинское объединение

Неврология и эндокринология

Невролог

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10654356>

Аннотация: в тексте описано патогенетическое течение хронических боли и патогенетическое течение нарушений сна у таких больных. Также рассмотрены основные препараты для лечения в таких случаях.

Ключевые слова: рецепторный потенциал (РП), вазоинтестинал пептид (ВИП), биологическая активная добавка (БАД).

Боль- это неприятное, в виде страдания ощущение, возникающее в результате действия на организм сверхсильного раздражителя, патологического процесса или кислородного голодания тканей. При кислородном голодании клеток активируется анаэробное дыхание, разрушаются клетки, в межклеточном пространстве накапливаются органические кислоты, БАВ, в частности протеолитические ферменты.

Многие из них оказывают прямое раздражающее действие на нервные элементы, вызывая у человека вегетативные сдвиги при возникновении боли изменение интенсивности внешнего дыхания, ускорение свертывания крови, повышение ее фагоцитарной активности, лейкоцитоз, усиление выработки антител, системное усиление кровотока, местное расширение сосудов в болевом очаге, улучшающее доставку клеткам кислорода и питательных веществ, активацию системы «гипофиз-кора надпочечников», выброс катехоламинов надпочечниками. В настоящее время среди сенсорных систем выделяют и болевую систему, которая построена как и все сенсорные системы, т.е. включает три отдела и механизмы регуляции чувствительности. Однако у болевой системы механизмы регуляции ее чувствительности наиболее развиты, причем особенно выражено нисходящее угнетающее влияние на афферентную болевую импульсацию. Поэтому наряду с болевой системой выделена обезболивающая (антиноцицептивная) система организма. Таким

образом, целесообразно эти два отдела объединить и выделить единую систему боли, включающую сенсорную (болевою) и обезболивающую части.

Полагают, что при действии механического раздражителя РП возникает в результате деформации и растяжения мембраны, активации Na-каналов и диффузии Na⁺ внутрь ноцицептора. Возможно, что также под действием механического раздражителя из терминалей сенсорной клетки выделяется медиатор. В последующем он реагирует со специфическими хеморецепторами мембраны ноцицептора, запуская генерацию РП. Терморецепторы также выделяют медиатор, который затем вступает в реакцию с хеморецепторами этого же рецептора, запуская генерацию РП. Медиаторами болевых первичных нейронов является глутамат (модуляторами — субстанция Р, ВИП). Имеется несколько уровней обезболивающей системы организма. На уровне спинного мозга болевые импульсы блокируются с помощью глицина и ГАМК, а также аминов, в частности серотонина. Разрабатывается идея о воротах боли (ворота открыты, ворота закрыты на уровне спинного мозга).

С целью исследования было обследовано 30 пациентов с различными хроническими болями с нарушениями сна. Хроническая боль часто связывается с тригеминаваскулярный конфликт (мигрень, невралгия тройничного нерва), грыжами межпозвоночного диска, потому что они выявляются у большинства пациентов. Наиболее часто при хронической боли в качестве анатомической причины боли обнаруживаются поражение крестцово-подвздошного сочленения (34%), мигрень (17%), миофасциальный синдром (17%) или сочетанная суставная и мышечная патология (29%).

Нарушения сна у пациентов с хронической болью обычно не диагностируются, поэтому пациенты не получают лечение, что способствует хроническому течению заболевания. Большинство

пациентов имеют легкие и умеренные нарушения сна. В физиологическом состоянии во время сна в мозгу обнаружено избыточное накопление ряда биологически активных веществ — ацетилхолина, гамма-аминомасляной кислоты, серотонина. В основе патогенеза нарушений сна у пациентов с хронической болью лежит активация антиноцицептивной системы и физиологическое повышение концентрации серотонина на периферии. Предшественником мелатонина является плазменный триптофан, который превращается в 5-гидрокситриптофан, а затем в серотонин. Мелатонин является основным предшественником циркадного ритма, который приводит к нарушению нормальных фаз сна у хронических больных из-за относительного дефицита серотонина. При лечении пациентов с хронической болью мы разделили пациентов на 3 группы:

1. пациенты, получающие **стандартную лечение + мелатонин**;
2. пациенты, получающие **стандартную лечение + мелатонин + антиконвулсанти**;
3. группа пациентов, получающие **стандартную лечение + мелатонин + противосудорожное средство + антидепрессанти**.

Лечение у пациентов 3-й группы значительно уменьшило бессонницу и болью.

Список использованной литературы:

1. Абдукадилова, Д. Т., & Тургунов, А. Р. [2023]. клинико-неврологические характеристики парциальной фронтальной эпилепсии. Golden brain, 1[9], 142-148.
2. Abduqodirova, D. T., & Turgunov, A. R. [2022]. fokal peshona epilepsiyasining oziga xos klinik xususiyatlari. youth, science, education: topical issues, achievements and innovations, 2[3], 88-94.
3. Abdukadirova, D. T., & Turgunov, A. R. [2022]. Clinical and Neurological Characteristics of Partial Frontal Epilepsy. Miasto Przyszłości, 29, 279-282.

4.А.Р.Тургунов. Специфика клинической картины головных болей при хронической ишемии головного мозга и принципы ее коррекции
Хоразм та'мин академияси ахборотномаси –12/3-[2023].

5.Тургунов Азизбек Рафикжон-угли. Правильная оценка и коррекция депрессивных состояний, наблюдаемых при болезни паркинсона.
International conference of education, research and innovation. 25/12/2023.

6.О.С. Левин, Д.Р. Штульман Неврология [2016-г]408-420-ст.